

EVALUATION OF THE FRACTURE VISCOSITY OF MATERIALS FROM THE PLASTIC DEFORMATION OF FRACTURE SURFACES BY THE METHOD OF X-RAY STRUCTURAL ANALYSIS**Fomikhina I.***Doctor of Technical Sciences, Head of the Laboratory of Metal Physics of the Institute of Powder Metallurgy named after Academician O.V. Roman National Academy of Sciences of Belarus
Minsk***ОЦЕНКА ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗЛОМОВ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА****Фомихина И.В.***Доктор технических наук, заведующая лабораторией металлофизики Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси
г. Минск***Abstract**

The possibility of estimating the fracture toughness of materials from the plastic deformation of fracture surfaces by X-ray diffraction analysis has been studied. It is shown that X-ray fractography makes it possible to study plastic deformation and structure not only on the fracture surface, but throughout the entire depth. The use of X-ray diffraction analysis to study fractures is advisable if the plastic deformation zone is at least 10 μm .

Аннотация

Исследована возможность оценки вязкости разрушения материалов по пластической деформации поверхностей изломов методом рентгеноструктурного анализа. Показано, что рентгеновская фрактография позволяет изучать пластическую деформацию и структуру не только на поверхности излома, но и по всей глубине. Применение рентгеноструктурного анализа для изучения изломов целесообразно в том случае, если зона пластической деформации не менее 10 мкм.

Keywords: crack resistance coefficient, X-ray diffraction analysis, structural steels, fracture, fractodiagnos-tics.

Ключевые слова: коэффициент трещиностойкости, рентгеноструктурный анализ, конструкционные стали, разрушение, фрактодиагностика.

Автором предложено определение критерия трещиностойкости K_{Ic} методом рентгеноструктурного анализа [1]. Метод основывается на том, что сведения о процессах, предшествующих или сопутствующих акту разрушения, могут быть получены с помощью рентгеноструктурного исследования слоев металла, примыкающих к излому. Этим методом получают информацию о степени и глубине пластической деформации, предшествующей появлению трещины и развивающейся при ее распространении, об уровне микронапряжений, об изменении фазового состава в процессе пластического деформирования и разрушения.

Режим съемки

Рентгеноструктурные исследования изломов проводили на рентгеновском дифрактометре Ultima IV (Rigaku) в $\text{CuK}\alpha$ -монохроматизированном излучении при непрерывном движении счетчика. Для улучшения геометрии линий использовали систему из двух щелей Соллера $\text{Sm}1\text{--Sm}0.25$. Для фазового анализа, выбирали линию (211) Ca α -фазы Fe, по которой производили оценку физического уширения. Диапазон измерения дифракционных максимумов устанавливали в зависимости от интенсивности отражения, постоянную времени дифрактометра — исходя из общих требований.

О степени искаженности кристаллической структуры в эффективно рассеивающем слое материала на поверхности излома судили по величине физического уширения данной линии. При этом в качестве эталона использовали второй излом разрушенного образца, отожженного в атмосфере водорода при температуре 850 $^{\circ}\text{C}$ в течение 2,5 ч для снятия остаточных напряжений. Относительная погрешность в определении ширины дифракционной линии (211) не превышала 10 %.

Сущность метода

Исследование структурных изменений материала под поверхностью разрушения проводили методом послойного травливания излома с последующей рентгенографией его поверхности. О глубине зон пластической деформации судили по изменению ширины дифракционной линии (211). С этой целью строили графическую зависимость изменения ширины линии от толщины травленного слоя материала с поверхности излома $\beta = f(h)$, толщину травленного слоя оценивали по методике, указанной в п. «Градиент интенсивности пластической деформации по глубине излома» настоящей методики. Глубину зоны пластической деформации определяли по толщине травленного слоя материала, соответствующей выходу кривой $\beta = f(h)$ на горизонтальный участок.

Шероховатость поверхности излома

Поверхность излома вследствие значительной шероховатости является необычной для рентгеноструктурных исследований. При съемке образцов на дифрактометре качество поверхности должно быть таковым, чтобы соблюдались условия фокусировки по Бреггу–Брентано. Несовершенство геометрии съемки приводит к тому, что профиль дифракционной линии искажается. Оценка ошибки в определении ширины линии, обусловленной дефокусировкой при съемке с поверхности изломов с

различной шероховатостью показала, что увеличение шероховатости от $R_z = 40$ мкм до $R_z = 220$ мкм не привело к дополнительному изменению уширения линии (β), а только вызвало некоторое увеличение разброса экспериментальных данных S , V , где S — стандартное отклонение ширины линии (211), V — коэффициент вариации, $V = (S/B) \times 100$ %, величины которых вполне приемлемы в рентгеновских исследованиях. В табл. 1 представлены результаты оценки ошибки в определении ширины линии в зависимости от шероховатости.

Таблица 1.

Результаты оценки ошибки в определении ширины линии в зависимости от шероховатости

Параметр шероховатости, R_z , мкм	Уширение линии, $\beta \times 10^{-3}$, рад	Стандартное отклонение, $S \times 10^{-3}$, рад	Коэффициент вариации, V , %
Гладкий образец	16,76	0,65	3,9
40	16,30	1,26	7,7
220	16,65	1,30	8,3

Приведенные экспериментальные данные показывают, что шероховатость поверхности излома не является причиной появления ошибок, величина которых делает некорректными результаты определения ширины рентгеновских дифракционных линий. Дополнительное уширение интерференционной линии, возникающее от шероховатости поверхности образца, лежит в пределах общей ошибки рентгеновского метода.

Таким образом, использование уширения рентгеновской линии, снятой с поверхности излома, допустимо в такой же степени, в какой это применяется при съемках с гладкого шлифа.

Выбор излучения

Выбор излучения является методически очень важным вопросом, особенно если размер пластической зоны мал, что характерно для хрупкого разрушения. Эффективная глубина проникновения лучей зависит как от коэффициента поглощения рентгеновских лучей в веществе (плотности исследуемого материала), так и от длины волны излучения. В табл. 2 представлена толщина слоя t , формирующего дифракционную картину при съемке в FeK α -, CrK α - и CuK α -излучениях.

Таблица 2.

Толщина слоя, формирующего дифракционную картину при съемке в железном, хромовом и медном излучениях

Плоскость отражения	Железное излучение		Хромовое излучение		Медное излучение	
	θ	t , мкм	θ	t , мкм	θ	t , мкм
(110)	28° 36'	6.0	34° 24'	4.4	22° 35'	3.5
(200)	42° 39'	-	53° 03'	6.2	32° 54'	6.7
(211)	56° 03'	10.3	78° 15'	7.6	41° 21'	7.0
(220)	72° 21'	11.9	-	-	49° 52'	8.1

Примечание: θ — угол Вульфа — Брега

Из табл. 2 видно, что использование более мягкого хромового и медного излучений позволяет получать данные о структурном состоянии в слоях от 4 до 8 мкм в зависимости от угла отражения. Пластическая деформация при хрупком и усталостном разрушениях локализуется в очень тонком поверхностном слое (20–60 мкм). При анализе линий дальних порядков величина зоны пластической деформации в этом случае соизмерима с глубиной проникновения рентгеновского FeK α -излучения. Следовательно, при изучении хрупких и усталостных изломов целесообразно использовать более мягкие хромовое и медное излучения.

Градиент интенсивности пластической деформации по глубине излома. Чтобы получить более полное представление о трещиностойкости, необходимо знать как величину зоны пластической

деформации, так и характер изменения её интенсивности по глубине излома. Для оценки зоны пластической деформации использовали метод послойного травливания поверхности излома. Толщину слоя, снятого травлением с вершины выступов, определяли расчетным путем по толщине травливаемого слоя гладкого образца.

Целесообразно измерение толщины травливаемого слоя материала с помощью микрометра. В этом случае замер ведется по наиболее высокорасположенным выступам, поскольку геометрия выступов для определенного типа разрушения примерно одинакова, то замеренная таким образом толщина будет являться истинным значением величины травливаемого слоя по всей поверхности излома. Для прецизионного определения толщины травливаемого слоя измерения осуществляли по

убыли массы образца, покрытого лаком (кроме поверхности излома), отнесенной к площади поперечного сечения излома.

При определении градиента пластической деформации по глубине излома, а также величины зоны пластической деформации важно знать, при каком минимальном значении величины снятого травлением слоя $\Delta h = \bar{h}_1 - \bar{h}_2$ (где \bar{h}_1 и \bar{h}_2 — средние значения замеров двух соседних стравливаний) \bar{h}_1 и \bar{h}_2 будут достоверно отличаться друг от друга. Для этого после каждого стравливания с помощью микрометра с ценой деления 0,01 мкм делали по 10 замеров. Проверенная по критерию Стьюдента оценка [2] показала, что при $\Delta h = 10$ мкм, числе замеров $n_1 = n_2 = 10$, дисперсиях $S_1^2 = 33,3$ мкм², $S_2^2 = 44,4$ мкм² и уровне значимости 0,05 различие между средними величинами \bar{h}_1 и \bar{h}_2 можно считать значимым. Нужно, однако, иметь в виду, что $\Delta h = 10$ мкм следует считать минимально допустимым шагом стравливания, поскольку при меньшем его значении достоверность в значимости различий между \bar{h}_1 и \bar{h}_2 становится ненадежной.

Послойное стравливание и определение каждый раз уширения рентгеновской линии (β) на некотором расстоянии h от поверхности разрушения дает возможность построить график $\Delta B = f(h)$. Расстояние $h = h_0$ от поверхности излома, на котором $\Delta B = f(h_0) = 0$, является глубиной излома.

Представляет интерес величина $\Phi = \int_0^h \Delta B dh$,

которая геометрически равна площади под кривой $\Delta B = f(h)$. При данной прочности материала и отсутствии фазовых переходов в процессе деформации Φ приближенно может рассматриваться пропорциональной удельной энергоёмкости образования излома на исследуемом участке.

Оценка вязкости разрушения материалов по пластической деформации поверхностей изломов. В последнее время значительное внимание уделяется разработке косвенных методов оценки вязкости разрушения материалов K_{1c} . Представляет интерес определение K_{1c} на основании фрактографического анализа изломов [3]. Возможен путь оценки K_{1c} , преимуществом которого является независимость от того, при какой нагрузке — статической или циклической — произошло разрушение.

Известно [1, 3, 4], что продвижению трещины сопутствует локальная пластическая деформация в ее вершине, размеры которой приближенно описываются уравнениями:

$$rs = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{k_1}{\sigma_{0,2}} \right)^2 \times \frac{\cos^2 \varphi}{2} \left(1 + 3 \frac{\sin^2 \varphi}{2} \right); \quad (1)$$

– при плоской деформации

$$rv = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{k_1}{\sigma_{0,2}} \right)^2 \times \frac{\cos^2 \varphi}{2} [1 + 3 \frac{\sin^2 \varphi}{2} - 4\nu(1-\nu)]; \quad (2)$$

где k_1 — коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины;

$\sigma_{0,2}$ — предел текучести материала;

ν — коэффициент Пуассона.

Глубина проникновения пластического возмущения вглубь от поверхности излома определится как максимум функции

$$l = \{rv \sin \varphi\}, \quad (3)$$

который достигается при $\varphi = 79^\circ 48'$. Экспериментально найдя глубину (l) и используя уравнения (1)–(3), определяем значения K_{1c} и другие параметры процесса разрушения (4). Выводим формулу для оценки вязкости разрушения материала или коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины

$$k_1, k_{1c} = 2,72 \sigma_{0,2} \sqrt{l} \quad (4)$$

где ν равен 0,28.

Для определения глубины залегания зоны пластической деформации от поверхности излома (l) нами был использован рентгеноструктурный анализ, дающий однозначный ответ на вопрос присутствия или отсутствия пластических возмущений в материале. Чередуя рентгеновские съемки от поверхности излома и электролитическое стравливание, получали зависимость ширины одной из задних рентгеновских линий от глубины стравливания металла.

При определенной глубине стравливания пластическое возмущение в металле исчезает и при дальнейшем стравливании ширина линии остается неизменной, что дает возможность установить пределы распространения пластической деформации, вызванной движущейся трещиной.

Практическое применение рентгеновской фрактографии

Решались следующие задачи практического материаловедения:

– определение градиента интенсивности пластической деформации по глубине излома с построением зависимости физического уширения линии от глубины излома и оценки удельной энергоёмкости образования излома;

– определение K_{1c} сталей на основании рентгеновской фрактографии.

На рис. 1 представлены рентгенограммы стали 38ХНЗМФА, полученные с поверхности излома и после стравливания на 0,1 и 0,15 мм.

В табл. 3 представлены результаты расчетов физического уширения линии (211) по глубине стравливания стали 38ХНЗМФА в состоянии улучшения после ударных испытаний и стали 65 после усталостных испытаний при температурах 20 и 300 °С, удельная энергоёмкость образования изломов в сталях (Φ) и вязкость разрушения (K_{1c}).

Рис. 1. Рентгенограммы поверхности излома стали 38ХНЗМФА в зависимости от интенсивности I (ось ординат) от угла 2θ (ось абсцисс): а — поверхность излома; б, в — после травливания на глубину 0,1 мм и 0,15 мм

Таблица 3.

Результаты изменения уширения линии (β) в зависимости от глубины стравливания (h) и механических испытаний стали 38ХНЗМФА и стали 65, удельной энергоемкости изломов (Φ), вязкости разрушения (K_{Ic})

Материал	Условия испытания	Глубина стравливания, h , мм	Уширение линии, β , град	Удельная энергоемкость излома, Φ , град \times мм	Вязкость разрушения (K_{Ic}) МПа \times мм ^{1/2}
Сталь 38ХНЗМФА	Испытание на ударный изгиб	0,00	0,7012	$6,07 \times 10^{-3}$	94,6
		0,01	0,6410		
		0,02	0,5621		
		0,05	0,4853		
		0,10	0,4690		
		0,15	0,4662		
		0,20	0,4646		
Сталь 65	Отжиг: 850 °С, 2,5 ч, усталостное испытание при 20 °С	0,00	1,1336	$112,5 \times 10^{-3}$	96,6
		0,01	0,9751		
		0,02	0,9432		
		0,05	0,8910		
		0,10	0,8099		
		0,15	0,6936		
		0,20	0,3438		
Сталь 65	Отжиг: 850 °С, 2,5 ч, усталостное испытание при 300 °С	0,00	0,8450	$24,30 \times 10^{-3}$	74,8
		0,01	0,6813		
		0,02	0,5534		
		0,05	0,3931		
		0,10	0,2516		
		0,15	0,2089		
		0,20	0,2079		
	0,25	0,2068			
	0,30	0,2054			

На рис. 2 показана зависимость физического уширения линии ($2l$) от глубины стравливания стали 38ХНЗМФА после ударных испытаний и стали 65 после усталостных испытаний при температурах 20 и 300 °С. Из графиков выявлены глубины зон пластической деформации (l) и удельные

энергоемкости образования изломов (Φ), составляющие: для стали 38ХНЗМФА — $l = 0,1$ мм, $\Phi = 6,07 \times 10^{-3}$ град \times мм, для стали 65, испытанной при температуре 20 °С — $l = 0,25$ мм, $\Phi = 112,5 \times 10^{-3}$ град \times мм, при температуре 300 °С — $l = 0,15$ мм, $\Phi = 24,30 \times 10^{-3}$ град \times мм.

a

б

Рис. 2. Изменение уширения линии (211) по глубине излома:
а — сталь 38ХНЗМФА; б — сталь 65 после усталостных испытаний
при температурах 20, 300 °С

Рентгеновская фрактография позволяет изучать пластическую деформацию и структуру не только на поверхности излома, но и по всей глубине. Применение рентгеноструктурного анализа для изучения изломов целесообразно в том случае, если зона пластической деформации не менее 10 мкм.

Список литературы:

1. Повышение прочностных свойств элементов металлоконструкций методами высокоэнергетического упрочнения и термической обработки / В.Н. Ковалевский, П.А. Витязь, А.Ф. Ильющенко, Ю.Г. Алексеев, И.В. Фомихина. – Минск: БНТУ, 2013. – 364 с.
2. Дерффель, К. Статистика в аналитической химии / К. Дерффель ; пер. с нем. Л. Н. Петровой; под ред. и с предисл. Ю. П. Адлера. – М. : Мир, 1994. – 267 с.
3. Клевцов Г. В., Ботвина Л. Р., Клевцова Н. А., Лимарь Л. В. Фрактодиагностика разрушения металлических материалов и конструкций. М.: МИСиС, 2007. 264 с.
4. Fischer, H. Fracture toughness of dental ceramics comparison of bending and indentation method / H. Fischer, R. Marx // Dental Mater. – 2002. – Vol. 1. – P. 112–119.